

R. MISC. 454. 17

DELLA
INEFFICACIA DELL'ARSENICO

PER IL TRATTAMENTO DELLE FEBBRI INTERMITTENTI
IN GENERALE,
E PARTICOLARMENTE DELLE FEBBRI DI ROMA.

RISULTAMENTI DI 282 OSSERVAZIONI

del prof. civ. FELICE JACQUOT,

MEMICO DELL'OSPEDALE MILITARE FRANCESE DI S. DOMENICO IN ROMA
UNO DEI REDATTORI DELLA GAZZETTA MEDICA DI PARIGI EC. EC.

LETTERA

DI CATERINA SCARPELLINI

al chiarissimo signor dottore

ROBERTO MAUNOIR DI GINEVRA,

E RISPOSTA DEL MEDESIMO

1816

ESTRATTO

della *Corrispondenza Scientifica di Roma*, anno 1851.

INEFFICACIA DELL'ARSENICO

per le febbri intermittenti in generale,
e particolarmente per le febbri di Roma.

CATERINA SCARPELLINI

al dottor Roberto MAUNOIR.

Le buone osservazioni debbono essere fatte con pazienza, e concircospedite. La pazienza fondata in noi la passione che abbiamo di superare noi stessi: la concircospedite allontana ogni inganno ogni illusione della immaginazione. La natura non tarda a presentarsi cercata che sia senza fretta. Ella ci compare nella sua vera luce quando non si guardi con gli occhi di un qualche sistema. Le buone osservazioni debbono essere ripetute quanto basta. La ripetizione di esse è la migliore garanzia che possiamo avere per distinguere il falso dal dubbioso, il dubbioso dal probabile, il probabile dal vero, il vero dal certo

ZIMMERMANN. Lib. 3. Cap. 3.

La necessità di sostituire qualche nuovo febrifugo alla cortecchia peruviana è sentita generalmente da tutti; l'aumento di prezzo esorbitante per la sua scarsità in commercio è un fatto riconosciuto che merita che ogni sapiente se ne occupi seriamente.

Sappiamo che Weddel dopo alcuni anni di peregrinazione nell'America è venuto a darci la trista notizia che noi corriam pericolo di trovarci in pochi anni senza la risorsa di questo potente febrifugo, perchè le vaste selve della Cordigliera delle Ande sono abitate da uomini selvaggi abbandonati a loro stessi, e diremo quasi senza una legge, che atterrano questi alberi preziosi senza mai riprodurli, invece di farne l'estrazione con incisioni interpolate.

Le Società scientifiche della Francia seriamente pensano di trasportare questo albero nelle loro colonie: grandi sono le difficoltà per affidarsi a questa impresa; noi però speriamo che quei dotti raddoppieranno ogni loro possa per ottenere completo un giorno quel guiderdone pel sacro interesse della scienza e dell'umanità.

La Corrispondenza scientifica di Roma ha dato conoscenza per le sue estese relazioni dei moltissimi anni succedersi a questa pianta; ma sappiamo che tutti hanno avuto un regno effimero. Con ciò sia, vediamo ora se l'arsenico meriti o no quella intera fiducia che in parte ha di già ottenuta da taluni sperimentatori.

Però, parci necessario, mossi dalla importanza dell'argomento discorrervi sulla attualità della medicazione arsenicale in Francia e quale simpatia essa goda nella generalità.

Questa sostanza velenosa veniva adoperata per lo passato: ma poi dimenticata, ed a modo di dire condannata dai più illustri sapienti. Oggi nuovamente la è posta in uso dal prof. Boudin medico militare francese, e nientedimeno colla certezza di guarire tutti i malati affidati alla sua cura. — Costui ci fa sapere che questa medicazione è sempre efficace, e giammai nociva: che, in qualsiasi caso cura con una ra-

pidità prodigiosa tutte le febbri, e puranco quelle ribelli alla china-china, e che niun accidente risultò giammai dall'uso di cotesta sostanza: ne prescrive un grano il primo giorno, e talvolta a due grani al giorno, metà per bocca e l'altra metà per clistere: neanche teme di continuare l'uso dell'arsenico in varie dosi, durante il ventesimo e puranco il quarantesimo giorno: prescrive ancora un vomitivo nel cominciamento della malattia e spesso volte lo ripete durante la cura; ma che trova necessario per il malato essere trattato con un nutrimento molto sostanzioso; raccomanda in fine di non allontanarsi dalle sue foemole ed assicura che se taluni medici non hanno potuto ottenere una convalescenza a prò dell'arsenico lo è stato perchè non hanno eseguito con scrupolo le sue norme. — Eppure vi sono taluni medici francesi che dicono avere ottenuto buoni risultamenti prescrivendo dell'arsenico in piccolissime frazioni di grano durante tre soli giorni e senza fare uso nè di vomitivo, nè di quella alimentazione che dagli inglesi si nomina *training*, e dai francesi *entraînement*: e lo stesso sig. Boudin in sulle prime ordinava l'arsenico nella dose di un centesimo od al massimo di tre venticesimesimi di grano, garantendone pure delle buone conseguenze.

Intanto per i diversi effetti che hanno prodotto l'amministrazione dell'arsenico; per le diverse opinioni insorte fra i sapienti di medicina e della Francia ed altrove; e più ancora per la cagione di non ritardare a giugnere a conoscenza di cui può essere capace l'arsenico, la celeberrima Accademia di medicina di Parigi, ed i membri del consiglio di sanità della armata francese attualmente si occupano seriamente di questa importante questione.

La *Corrispondenza scientifica* però opina che una tal questione non può giudicarsi in un paese come la Francia perchè le febbri sono leggierie, transitorie e sovente volte vengono guarite senza alcuna sostanza febrifuga. — E sebbene sappiamo che il prof. Chomel volendo ossiminare la virtù febrifuga della cocticia di acrifoglio che ne fece lo esperimento su 22 febricitanti adoperando dapprima il metodo d'aspettazione, ed altri modi igienici che medicamentosi, tutte scomparvero, fuorchè tre, che ribelli all'uso dell'acrifoglio cedettero a quello del chinino. E così: un medicamento che abbia virtù nelle febbri superficiali di Francia, per nostra credenza dobbiamo dire che quei medici non si trovano autorizzati a dichiarare che una sostanza qualunque febrifuga abbia una potente energia e forza: vale a dire, febrifuga in ogni febbre intermittente, o remittente, semplice o complicata, leggera o pernicioso di ogni paese caldo o freddo: — e nondimeno hanno in tal guisa parlato in Francia e il più volte nominato Boodin ed i partigiani dell'arsenico.

È certo però che i medici francesi, ed in Africa ed in Roma, non potevano essere più attenti che a scogliere la questione in discorso e ad aprire gli occhi al lume del vero, e le loro esperienze ne sono lucidissimi esempi.

Conosciamo gli esperimenti poco favorevoli all'arsenico ottenuti dal prof. Mayee in Mascara, e dal dott. Cordier in Mostaganem città della Algeria. Conosciamo stessamente gli esperimenti e del dott. Gougé in Tivoli, e del dott. Pasquier, e del cav. Jacquot nell'ospedale di s. Domenico in Roma, ove le fatiche di quest'ultimo hanno ottenuto completo quel guerdone atte a distruggere quelle sentenze emesse da ta-

luni perchè la verità non può godere del trionfo se non quando esce vittoriosa dalla guerra degli errori.

Fulgidissimo esempio è una dotta memoria del Jacquot nostro corrispondente collaboratore inviata non ha guari alla illustre *Accademia delle scienze di Napoli* avendovi fedelmente registrato ciocchè ha veduto e fatto su li appoggi delle 282 osservazioni somministrando comparativamente il solfato di chinino agli uni, e l'arsenico agli altri.

La *Corrispondenza scientifica* che consacra le sue pagine stessamente per il decoro e l'avanzamento della medica scienza decise dare conoscenza a' suoi lettori e corrispondenti le sole conclusioni di questo stupendo lavoro per essere la prima di notare definitivamente la inefficacia dell'arsenico di cui è parola: ed a noi è pur sempre grato per l'alto onore concessoci, articolare parola su questo argomento a Voi o sapiente in medicina offrendovi così un tributo di ammirazione e rispetto.

Tenendo dietro all'andamento dei fatti narrati e constatati dal Jacquot nella sua memoria; e per la sua bella ed eloquente esposizione dobbiamo riferirvi le stesse sue parole senza tradurle per non iscemarne la forza. — Egli così conclude:

1.° Pour apprécier la valeur de l'arsenic comme febrifuge, comparativement à la quinine, il faut expérimententer et dans nos pays et dans les contrées plus chaudes où les affections paludéennes régnaient avec un caractère endémo-épidémique. — La majorité des fièvres de Paris peut céder sans l'administration du sulfate de quinine. Pour établir l'efficacité de l'arsenic comme febrifuge, il ne faut donner cette substance que dans les fièvres qui ont résisté au traitement sans quinine. On n'a pas généralement suivi ce mode d'ex-

érimentation, et l'on a conséquemment attribué à l'arsenic des cures qui fussent arrivées sans sa participation. Les médecins qui se sont conformés à la vraie méthode expérimentale, sont arrivés à conclure que l'arsenic est un succédané du quinquina, beaucoup moins puissant que le fébrifuge par excellence. Dans les pays chauds à fièvres endémo-épidémiques, les propriétés de l'arsenic sont bien moins sensibles que chez nous, et tout à fait insuffisantes.

2.^e Les doses auxquelles on doit donner l'arsenic, pour obtenir des effets suffisamment prononcés, tout en évitant les dangers de l'intoxication, sont bien définitivement fixées non seulement par les divers auteurs, mais aussi par le même expérimentateur considéré à deux époques de sa pratique. C'est ainsi qu'on a vu un médecin militaire éminent vanter les succès extrêmement remarquables qu'il obtenait avec des centièmes de grain, puis, malgré ces succès, arriver jusqu'à en prescrire dix centigrammes, ou deux grains, c'est-à-dire deux cent fois la dose primitive. D'autres praticiens sont restés fidèles au premier dosage; chacun prétend avoir de son côté et les succès et la sécurité. — Pas plus de concordance sur la promptitude d'action de l'arsenic, ni sur la proportion des sujets guéris sur tant d'individus traités. L'un coupe à peu près toutes les fièvres par une première dose d'arsenic; l'autre n'obtient ce résultat qu'à la 4^e ou à la 5^e dose; celui-ci n'échoue jamais; celui-là ne réussit que dans un 5^e des cas. Notons bien que, bon nombre de fois, la méthode a été absolument la même de part et d'autre. — Même incertitude au sujet de la période pendant laquelle il faut continuer l'arsenic: l'un ne craint pas de le donner à haute dose, 30 à 50 jours; l'autre se hâte de sus-

pendre, après 4 jours, cette dangereuse médication.

3.^e La plupart des individus supportent d'emblée 3 centigrammes, ou $\frac{1}{2}$ de grain, sans accidents généraux; mais on a vu, et nos observations en contiennent des exemples, un centigramme produire de graves accidents généraux et locaux. Administrer 3 centigrammes d'emblée, nous paraît aujourd'hui le maximum de la hardiesse permise. En allant avec précaution jusqu'à huit centigrammes, neuf centigrammes, dix centigrammes, et même douze centigrammes, en un jour, en potion et en lavement, nous avons été plus heureux que prudent; on devra craindre de nous imiter. — Si, d'une part, l'intolérance peut commencer à la première prise d'un centigramme; d'autre part, la tolérance persiste quelquefois malgré de fortes doses long-temps continuées. Un de nos malades a pris, sans accidents généraux, 77 centigrammes d'arsenic, ou près de 16 grains en 14 jours; un autre, 1 gramme 2 décigrammes, ou 22 grains en 43 jours, etc. Chez ces deux sujets, il y a eu seulement intolérance gastrique. — Dans nos 72 fièvres traitées par l'arsenic, nous avons noté 6 fois des accidents généraux, qui n'ont jamais été mortels et qui ne nous ont même inquiété qu'une seule fois. Ces accidents peuvent survenir alors que l'estomac tolère le médicament. La tolérance gastro-intestinale ou locale, et la tolérance générale ou après absorption, sont donc quelquefois indépendantes. L'une de l'autre; la première n'implique pas la seconde; le médecin ne devra pas s'endormir dans la sécurité, par cela seul que l'estomac n'aura pas été impressionné par l'arsenic. — Les symptômes observés après l'absorption de l'arsenic dénotent une action sédative, hyposthénisante. Chez un de nos sujets, le pouls est tombé à 50 pulsations par minute.

Le brisement des forces nous paraît être le premier phénomène qui se manifeste dans l'intoxication par des doses modérées d'arsenic. — L'arsenic n'est ni un excitant, ni un tonique, comme on n'a pas craint de l'avancer; c'est incontestablement un altérant et un hyposthénaissant. Nos observations établissent qu'il n'agit pas comme tonique dans la cachexie paludéenne.

4.^e Dans nos 72 cas de fièvre, 24 à 25 malades, au moins, ont présenté, une ou plusieurs fois, des accidents locaux gastro-intestinaux. Une première dose d'arsenic à 1 centigramme peut causer des vomissements et des douleurs épigastriques; d'autre part, nous avons vu des individus tolérer 6 centigrammes donnés par la bouche. La première dose à 1 centigramme cause des vomissements chez certains sujets; et chez d'autres, l'estomac peut absorber de l'arsenic pendant un mois, sans se révolter contre ce médicament. — Beaucoup de praticiens n'ont pu que rarement obtenir la tolérance, malgré leurs précautions; pour quelques autres expérimentateurs, l'intolérance est l'exception. Les conditions qui favorisent la tolérance ne sont pas bien connues; on peut citer néanmoins: le peu d'élévation de la dose d'arsenic; son ingestion fractionnée, la masse et peut-être la qualité du véhicule. — L'intolérance gastrique est un des inconvénients de l'arsenic.

5.^e Dans le traitement arsenical complexe institué par M. Boudin, il y a trois éléments: vomitifs, arsenic, entraînement par un régime substantiel. Il était nécessaire de déterminer la valeur de chacun de ces trois éléments en particulier. Or, d'après nos observations, l'arsenic seul ne conjure ce premier accès, c'est-à-dire ne coupe net la fièvre, que 8, 33 fois sur 100; et 16, 66 „^e c'est-à-dire le double, si on l'em-

ploie concurremment avec les vomitifs. D'autre part, le vomitif seul suspend souvent les accès, définitivement ou pour un temps variable, dans nos pays et quelquefois dans les régions plus chaudes. Donc 1.^e, il faut diminuer l'efficacité de l'arsenic dans le traitement complexe, de toute la part d'action qui revient aux vomitifs; 2.^e la valeur de la médication est bien moindre dans les cas où l'élément vomitif et l'entraînement ne peuvent être employés, ce qui arrive dans beaucoup de fièvres, principalement des pays chauds, et dans presque tous les accidents intermittents qui se manifestent pendant le cours de différentes maladies graves. — Tandis que l'action de l'arsenic est doublée par l'adjonction des vomitifs, le sulfate de quinine possède une vertu fébrifuge propre tellement prononcée, qu'elle efface et absorbe celle des évacuants gastriques employés concurremment.

Fièvres coupées net par la quinine sans vomitifs 49, 52 „^e

avec vomitifs 50, 47 „^e

La différence est insensible. Ces proportions sont calculées sur 210 fièvres.

6.^e A Rome, l'arsenic a été considérablement inférieur à la quinine, comme fébrifuge. — L'arsenic, avec ou sans vomitifs, a coupé net la fièvre 13, 88 fois „^e; la quinine, avec et sans vomitifs, 50, 00 „^e; c'est-à-dire que l'arsenic a été efficace comme un, la quinine comme 3 et une fraction. — L'arsenic, avec vomitifs, a coupé net la fièvre 16, 66 „^e; la quinine, avec vomitifs, 50, 47 „^e; c'est-à-dire que l'arsenic a été efficace comme 1, et la quinine comme 3 et une fraction. — L'arsenic, sans vomitifs, a coupé net la fièvre 8, 33 „^e; la quinine, sans vomitifs, 49, 52 „^e; c'est-à-dire que l'arsenic a été efficace comme 1, et la quinine comme 5 et une fraction. — Les succès

de la quinine continuent à être supérieurs à ceux de l'arsenic, quand on considère les fièvres dont le 2^o ou le 3^o accès ont pu être conjurés. — En comparant les cas les plus favorables à l'arsenic, c'est-à-dire l'administration à haute dose, de trois centigrammes à dix centigrammes, accompagnée de vomitifs et d'une alimentation n'ayant pour limite que l'appétit du malade, avec des cas bien moins favorables à la quinine, c'est à dire l'administration à toute dose et sans vomitifs, on arrive à des proportions tout aussi élevées en faveur de la quinine.

Fièvres coupées net par l'arsenic 9, 68
Fièvres coupées net par la quinine 49, 52

Donc, même dans ces conditions, le sulfate de quinine s'est montré 5 fois aussi efficace que l'arsenic. — Non seulement le sulfate de quinine employé d'emblée coupe beaucoup plus de fièvres que l'arsenic administré également d'emblée; mais on voit aussi bien plus de fièvres rebelles à l'arsenic céder à la quinine, que de fièvres réfractaires à la quinine disparaître par l'administration de l'arsenic. — Pour établir ces comparaisons, basées sur 282 observations, nous avons expérimenté dans des circonstances autant que possible égales de part et d'autre.

7.^o Dans les pays chauds à fièvres endémo-épidémiques, la crainte de l'intoxication s'oppose à ce qu'on proportionne la dose d'arsenic à la gravité de la fièvre. Cet inconvénient n'existe presque pas pour la quinine. — Dans ces pays, où, d'un accès à l'autre, la pyrexie peut devenir grave, rémittente, pernicieuse, on se gardera d'employer jamais l'arsenic contre les fièvres récentes. Sa efficacité, si inférieure à celle de la quinine, n'en diffère-elle que d'une nuance, on devrait encore rejeter l'arsenic, devant la nécessité

de lutter de vitesse contre la fièvre endémo-épidémique. — M. Armand et Pasquier, à Rome, Gougé, à Tivoli, Mayer, Cordier, en Algérie, sont arrivés, comme nous, à proscrire l'arsenic; M. Salvagnoli n'a pas été plus heureux dans les Maremmes de la Toscane (1), ni M. Minzi dans les Marais Pontins (2).

(1) Nella *Statistica Medica delle Maremme in Toscana* alla pag. 80 compilata nel 1854 dal eh. dott. *Antonia Salvagnoli-Marelli* leggiamo . . . che l'acido arsenico, od arsenico bianco è stato dato in 16 casi; una sola febbre scomparve alla prima dose, 15 furono assolutamente ribelli, e cedettero 8 al solfate di chinina sciolta, 2 all'estratto di fillirea, 3 alla china pilata, 2 all'iodocianato di chinina . . .

(2) La presente lettera dell'eccelesiastico sig. dott. Minzi scritta al direttore della nostra *Corrispondenza scientifica* sarà di certo un documento maggiore a confermare gli esperimenti del preclarissimo sig. Jaquet.

Onorandissimo sig.

Le osservazioni del sig. dott. Jaquet sulla inefficacia delle preparazioni arsenicali nelle febbri periodiche di Roma, di cui io è piaciuto darsi conoscenza prima di pubblicarle nel suo accreditato giornale, avvalorano senza dubbio le moltissime da me fatte con esito uguale alle Paludi Pontine, e di conseguenza quanto ebbe a notare di passaggio settuagesimo addietro nelle « *Ricerche sulla genesi delle febbri periodiche e di recente negli « Studi teorico-pratici sulla endemia paludosa* ». Due interessanti circostanze però lasciano ignorare il poco di codeste scritture e sono: 1. che quantunque il costato consiglio del Budini, il quale non più cose prima un centesimo di grano un due centigrammi almeno di acido arsenioso disse necessari per togliere un ordinario caso di febbre, m'incoraggiasse ed obbligasse a rinnovare gli esperimenti, non ho osato di oltrepassare giammai i tre centigrammi di faracco nell'apiressia della terza semplice o doppia, e di sei o sette in quella della quartana, dovendo ogni medico consciencioso preferire sempre alla probabilità di giovare la certezza di non nuocere: 2. che le poche febbri effettivamente vinte negli arsenicali si mostravano soggette

8.° D'après nos observations et celles de plusieurs autres praticiens, le traitement des fièvres récentes par l'arsenic ne met pas plus à l'abri des rechutes que le traitement par la quinine. Nous avons vu beaucoup de rechutes au milieu même de longues périodes d'administration journalière de l'arsenic.

9.° Nos observations ne sont guère favorables à l'emploi de l'arsenic dans les fièvres anciennes et invétérées, ni dans la cachexie paludéenne. Nous pensons néanmoins qu'il y a lieu de rechercher de nouveau si, comme altérant, il ne rendrait pas service dans cet état pathologique. Il est prouvé pour nous que son administration doit alors nécessairement s'accompagner de toniques, que l'arsenic ne saurait remplacer.

10.° En définitive, on ne doit pas songer à substituer l'arsenic au sulfate de quinine. Dans nos pays, il trouvera une place limitée dans la thérapeutique des fièvres intermittentes; mais il n'a absolument rien à prétendre contre les fièvres récentes endémico-épidémiques des pays chauds. On n'est guère autorisé à l'employer que dans les fièvres anciennes rebelles à quinquina sous toutes les formes. — L'incertitude et la contradiction règnent sur presque tous les points relatifs à l'arsenic. C'est un médicament qu'on ne peut pas encore manier avec la double certitude

alle replicate riproduzioni quanto le altre scomparse per l'assorbimento della china o dei sali di china.

E dopo di averla riagramata della speciale gestolissima comunicazione, si dà l'onore di rassegnarle i distinti sentimenti della mia considerazione.

Di lei onorandissimo sig. Fabri-Scarpellini

Da Roma 6 luglio 1851.

Devo un obbligo servitore

GIUSEPPE MISSI.

d'obtenir l'effet voulu et d'éviter les accidents attachés à son administration, malgré les recherches de plusieurs expérimentateurs, en tête desquels se place le savant M. Boudin.

— Importanti adunque sono le conclusioni del cav. Jacqui: i studi di due savi sperimentatori di questa nostra illustre Italia stessamente importanti — che in annotazione accennammo —; perciò è da nutrire certa speranza, ed ancora Voi ci confortate, che l'Accademia di medicina di Parigi non trascurerà nei loro dibattimenti di prendere ad esame i fatti narrati, convalidati da ripetute ed imparziali osservazioni, giacchè saviamente ha detto Pietro Giordani, che le verità sostenute, e costantemente ripetute vincono gli errori — e per questo noi siamo veramente fortunati di essere stati primi di avere annunciato al mondo medico che l'arsenic non può essere succedaneo alla china, nelle febbri intermittenti del nostro clima.

Ed augurandovi salute ec.

Dall'ufficio centrale della *Corrispondenza scientifica*,
a di 4 luglio 1851.

LE DOCTEUR ROBERT MAUNOIR, DE GENÈVE

à Madame CATHERINE SCARPELLINI

Collaboratrice de la Correspondance Scientifique
de Rome au Capitole ec. ec. ec.

Madame,

Je me félicite avec vous de ce que la Correspondance scientifique soit la première à donner au monde médical les prémices d'un travail inédit qui l'intéresse au double point de vue de l'importance du sujet traité, et des conclusions qu'il formule si nettement. Il est peut-être à regretter que, au lieu d'enrichir la thérapeutique d'un agent nouveau, ces conclusions tendent au contraire à éloigner de la science ce que l'on avait jusqu'ici considéré comme un fait qui lui était acquis. Mais, s'il est une branche de nos connaissances, entre toutes les autres, où la vérité soit désirable avant tout, certes, c'est la médecine. Aussi, le résultat tout négatif obtenu par l'auteur du mémoire où ce fait se trouve consigné, a-t-il une grande importance; aussi, ce résultat, auquel il a été conduit par ses nombreuses observations, lui mérite-t-il de la part de ses collègues toute leur reconnaissance. — Vous avez désiré sans doute de connaître ma pensée au sujet de ce résumé concis d'un grand travail, puisque vous m'avez admis dans la confidence du secret de l'auteur, au moment où il allait, par votre intermédiaire, offrir ses intéressantes conclusions au public des lecteurs... Eh bien! ma pensée, la voici: J'ai médité ces pages tout empreintes de savoir et de bonne observation, et j'ai eu, en les méditant, la rare satisfaction de voir une question considérable largement posée, maniée avec de grands moyens, résolue avec hardiesse

et mesure. Ce n'a pas été non plus sans un plaisir très-vif que j'ai reconnu, dans les réflexions que cette lecture vous a suggérées et que vous m'avez adressées, cette juste appréciation des faits, comme aussi cette passion à réclamer au nom de la gloire italienne ce qui, dans ces faits, peut lui appartenir, cette clarté de pensée, enfin cette force de style qui vous distinguent et qui font de votre lettre, à ce tableau consciencieux, un cadre si riche et si judicieusement adapté. Si j'ai parlé de gloire italienne, c'est que, en effet, l'auteur du mémoire, qui est un Français, s'est fait un devoir d'enrichir et de compléter son travail en y ajoutant quelques résultats identiques avec les siens, résultats auxquels étaient arrivés deux de vos compatriotes, dont l'un observait dans les Marécages de la Toscane, le second dans les Marais Pontins. Cette concordance de résultats obtenus par des médecins, qui expérimentaient dans des pays différents et éloignés, est une preuve de plus en faveur de la justesse de leurs conclusions.

— Comme vous, Madame, je ne saurais douter que l'Académie de médecine de Paris ne formule son rapport du mémoire dans le sens indiqué par son auteur. Ainsi qu'à vous il me semble démontré que l'arsenic, comme substance fébrifuge succédané du sulfate de quinine, avait été expérimenté jusqu'ici dans des conditions insuffisantes, incomplètes; aussi, voyons-nous que cette réputation, acquise dans des pays exempts de l'aria cattiva, n'a plus été qu'une réputation usurpée, dès l'instant où elle a été soumise à la double épreuve du climat et d'une manière d'être de l'air essentielle, peut-être permanente et affectée à certains lieux, mais surtout liée dans ses effets sur l'organisme humain, avec le retour, à époques fixes,

de certaines constitutions atmosphériques, particulières aux pays chauds. Ebranlée en Algérie par les coups qui lui furent portés dans ces contrées par l'élite de la Médecine militaire française, cette réputation est venue à Rome pour y mourir en chaoteflos, sous la nerveuse et savante étreinte de l'un des plus vigoureux athlètes de ce corps distingué, si plein de zèle pour la science.

— C'est que, Madame, ainsi que nous l'a prouvé l'honorable M. Jacquot, le nouveau fébrifuge n'avait guère eu à lutter jusqu'à présent que contre des maladies qui ne méritent réellement pas le nom de fièvres paludéennes; c'est que, en Algérie et à Rome, il a trouvé le génie paludéen avec ce qu'il a de plus caractéristique, ce génie qui se manifeste tantôt par des périodes bien tranchées qui revêtent trop souvent le caractère pernicieux, tantôt par une confusion des accès et par une prolongation des phénomènes qui engendrent la rémittence et la subcontinuité, tantôt enfin par une suite d'attaques et de rechutes dont l'aboutissant est une cachexie sui generis: cachexie qu'on reconnaît au teint jaunâtre, anémique et plombé, aux altérations profondes des organes abdominaux, et qui rend les malheureux qu'elle a frappés autant un objet de commisération pour leurs semblables que une sorte de témoins colporteurs de l'épéreté et de la permanence de ce génie, de ce fleau, partout où il est un *ingratis* de l'air et du sol, partout où il règne endémo-épidémiquement; c'est que, enfin, la substance vénéneuse minérale dans laquelle on avait espéré de trouver un remplaçant du sulfate de quinine, soumise à cette dernière épreuve, n'a pu la soutenir, a été jugée.

Il est une circonstance digne de remarque et dont

l'importance m'a frappé en lisant les conclusions de votre auteur: je fais allusion au fait de la récidive trop fréquente après la médication arsenicale ou quinique. Donc un fébrifuge, *quelqu'il soit*, est inhabile à neutraliser définitivement le principe pyrétiq. dans l'économie? Lacune bien grande dans la science, au point de vue de la thérapeutique des fièvres périodiques! Cette lacune à combler, n'est-ce point là, peut-être, encore un honneur réservé au quinquina? Mais au quinquina en poudre, à l'ingestion journalière et quelque temps continuée de l'infusion de cette poudre à froid? Si, toutefois, ainsi que vous semblez le craindre, l'humanité ne se trouve point un jour privée de ce précieux médicament!

— Il me reste, en terminant, à vous demander d'où me vient l'honneur d'avoir été convié par vous aux obsèques du prétendu fébrifuge, et le privilège de tenir un coin du poêle à son enterrement? . . . En vérité, Madame, c'est là, de votre part, un témoignage d'estime extrêmement flatteur pour celui auquel il s'adresse. Vous voyez que, persuadé par les faits allégués par l'auteur du mémoire, j'ai cru devoir répondre à votre appel, et que je me suis rangé à son avis. J'ai surtout la conviction qu'il aura rendu un service éminent aux praticiens qui exercent dans le midi de la Péninsule, en les confirmant dans leur vieille opinion que le sulfate de quinine est, toujours et quand même, leur seule ancre de salut dans les fièvres intermittentes. Encore une fois, faisons des vœux pour que cet instrument de triomphe, si sûr pour le médecin, ne vienne pas à lui manquer.

Veuillez, Madame, agréer etc.

Rome, 15 août 1851.